

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14075759>

УДК 634.11:631.527

**КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОРТОВ И ЭЛИТНЫХ
ФОРМ ЯБЛОНИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В СЕЛЕКЦИИ И ПРОИЗВОДСТВЕ**

Н.С. Киселева,
к.б.н., снс,
ФИЦ СНЦ РАН,
г. Сочи

Аннотация: В статье рассматривается выявление степени сходства между исследуемыми сортами и элитными формами яблони генофондовой коллекции ФИЦ СНЦ РАН по комплексу хозяйственно-ценных признаков методом кластерного анализа. Все генотипы группировались по срокам созревания. Сортные различия определялись по урожайности, качеству плодов (масса, вкус, вид), устойчивости к заболеваниям (парша, мучнистая роса). По схожести проявления признаков и их величине изучаемые сорта и формы яблони были объединены в кластеры. Выделено 3 сорта и 3 формы летнего срока созревания, 1 сорт и 2 формы осеннего и 5 форм зимнего срока созревания. Корреляционным анализом определена достоверная положительная связь урожайности с массой плода ($r = 0,62$) и массы плода с его внешним видом и вкусом ($r = 0,71$).

Ключевые слова: яблоня, сорт, форма, генотип, урожайность, плод, устойчивость, кластерный анализ

**A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF VARIETIES AND ELITE
APPLE SHAPES FOR USE IN SELECTION AND PRODUCTION**

N.S. Kiseleva,
PhD, Scientist, Sen. Research., Breeding Laboratory,

Federal Research Centre the Subtropical Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences (FRC SSC RAS),
Sochi

Annotation: The article considers the identification of the degree of similarity between the studied varieties and the elite forms of apple tree of the Geno-Front collection of the FIC RAS by the complex of economic and value signs by the method of cluster analysis. All genotypes were grouped by ripening. Varietal differences were determined by the productivity, the quality of the fruit (mass, taste, species), resistance to diseases (steam, powdery mildew). According to the similarity of the manifestations of signs and their value, the studied varieties and forms of apple tree were combined into clusters. 3 varieties and 3 forms of summer ripening, 1 variety and 2 forms of autumn and 5 forms of winter ripening period were allocated. The correlation analysis defines a reliable positive relationship between yields with the mass of the fetus ($r = 0.62$) and the mass of the fetus with its appearance and taste ($r = 0.71$).

Keywords: apple tree, variety, shape, genotype, yield, fruit, stability, cluster analysis

Сорта и формы яблони разных сроков созревания, представленные в коллекции ФИЦ ШЦ РАН, в течении 2015 – 2023 гг. изучали по 6-ти хозяйственно – ценным признакам: урожайность, масса плода, вкус и вид, устойчивость к парше и мучнистой росе [1-5]. Данные использовали как матрицу для определения сортовых различий по комплексу хозяйственно-ценных признаков методом кластерного анализа [6, 7]. Этим методом выявлена степень сходства между исследуемыми сортами, формами и контрольным сортом на основе эвклидова расстояния. Все сорта и формы, сгруппированные по срокам созревания, представлены в дендограммах (рис. 1-3).

По схожести проявления признаков и их величине сорта и формы яблони летнего срока созревания были объединены в два кластера (группы):

1. Сочи 28/36, Сочи 28/29, Редфри, Раздольное, Сочи 26/1.
2. Сочи 26/3, Прима (к), Сочи 25/19, Петропавловское.

По комплексу признаков наиболее близкими к контрольному сорту Прима (12,0 ед. эвклидова расстояния) были отмечены сорт Петропавловское (12 ед.), две формы Сочи 25/19 и Сочи 26/3 (4 ед.), сорта Редфри и Раздольное (6 ед.), которые отличались большим чем у контроля и других сортообразцов, урожаем. Сочи 28/29 (7 ед.) отличались меньшим урожаем, массой и качеством плода, но обладали большей устойчивостью к болезням. По эвклидову расстоянию от контроля и других сортов значительно отличались формы Сочи 28/36 и Сочи 26/1 (1 ед.), у которых в сравнении с другими, более низкие урожай, а у Сочи 28/36 – наблюдалась полевая устойчивость к парше и мучнистой росе (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение сортов и форм яблони летнего срока созревания по комплексу хозяйственно ценных признаков

По схожести проявления признаков и их величине сорта и формы осеннего срока созревания были объединены в три кластера:

1. Либерти (к), Нова Мек, Фридом.
2. Черноморское Инденко, Сочи 59/11.
3. Сочи 4/5, Сочи 83/25.

В группе осеннего срока созревания в 1-й кластер вошли сорта с минимальными показателями хозяйственно-ценных признаков, во 2-й – с максимальными, в 3-й – со средними значениями. По комплексу признаков наиболее близким к контрольному сорту Либерти (2 ед.

эвклидова расстояния) отмечен сорт Нова Мек (2 ед.), Сорты, по эвклидову расстоянию превышающие контрольный сорт Либерти (2 ед.) – Фридом (4 ед.) Сочи 4/5 и Сочи 83/25 (6 ед.). а сорт Черноморское Инденко и форма Сочи 59/11 -10 ед. (рис. 2).

Рисунок 2 – Распределение сортов и форм яблони осеннего срока созревания по комплексу хозяйственно ценных признаков

По схожести проявления признаков и их величине сорта и формы зимнего срока созревания были объединены в два кластера:

1. Флорина (к), Сочи 3/1, Эдера, Сочи 81/28, Сочи 82/36, Сочи 2/8.

2. Сочи 7, Сочи 82/25, Сочи 42/18.

Форма 42/18 (28 ед.) по показателям всех шести признаков значительно превышала контроль Флорина (4 ед. эвклидова расстояния). Как и две другие формы, вошедшие во второй кластер. Наиболее приближенными к контрольному сорту по комплексу признаков были отмечены две формы: Сочи 3/1 и Сочи 81/28 (4 ед.), сорт Эдера (4 ед.). Формы Сочи 82/30 (8 ед.), Сочи 2/8, Сочи 7 и Сочи 82/25 (8 ед.), по эвклидову расстоянию превышали контроль Флорина (4 ед.)

Данные корреляционного анализа показали величину и достоверность связи, для определения которой использовали критерий

Стьюдента [8]. Отмечено, что достоверными были коэффициенты корреляции от 0,62 и выше.

Определено, что урожайность коррелирует с массой плода ($r = 0,62$), а масса плода связана с его внешним видом и вкусом ($r = 0,71$) (рис. 3).

Рисунок 3 – Распределение сортов и форм яблони зимнего срока созревания по комплексу хозяйственно ценных признаков

Таким образом, в результате изучения генофонда яблони по комплексу свойств кластерным анализом выявлено: 3 сорта (Петропавловское, Редфри, Раздольное) и 3 формы (Сочи 25/19, Сочи 28/36, Сочи 26/3) летнего срока созревания; 1 сорт (Черноморское Инденко), и 2 формы (Сочи 59/11, Сочи 83/25) осеннего; 5 форм (Сочи 42/18, Сочи 82/30, Сочи 2/8, Сочи 7, Сочи 82/25) зимнего срока созревания, перспективных для использования в селекции и производственном садоводстве.

Статья подготовлена в рамках реализации Государственного задания ФИЦ СЦ РАН ФГРВ-2024-0006, государственный регистрационный номер 10 22040800293-3-4.1.6.

Список литературы

[1] Инденко И.Ф. Интродукция и сортоизучение сортов яблони, иммунных к парше и толерантных к мучнистой росе в горных условиях Западного Кавказа / И.Ф. Инденко // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2012. Вып. 47. 89-94 с.

[2] Драгавцева И.А. Новые подходы к районированию плодовых культур на юге России с применением компьютерного моделирования / И.А. Драгавцева, Н.М. Запорожец, Е.В. Луценко, Н.Е. Луценко // Организационно-экономический механизм инновационного процесса и приоритетные проблемы научного обеспечения развития отрасли. – Краснодар, 2003. 74-76 с.

[3] Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. – Орел: изд-во ВНИИСПК, 1999. 608 с.

[4] Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Орел: изд-во ВНИИСПК. 1995. 502 с.

[5] Программа Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на период до 2030 года. – Краснодар: СКЗНИИСиВ, 2013. 202 с.

[6] Щеглов С.Н. Применение биометрических методов для ускорения селекционного процесса плодовых и ягодных культур / С.Н. Щеглов. – Краснодар: СКЗНИИСиВ; Кубанский гос. ун-т, 2005. 106 с.

[7] Методические рекомендации по применению методов системного анализа фенотипической изменчивости в селекции груши / Н.С. Киселева – канд. биол. наук. – Сочи, 2009. 75 с. – ISBN: 978-5-904533-02-1.

[8] Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (С основами статистической обработки результатов исследований): учебник для студентов высших сельскохозяйственных учебных заведений по агрономическим специальностям / Б.А. Доспехов. // Изд. 6-е, стер., перепеч. с 5-го изд. 1985 г. – Москва : Альянс, 2011. 350 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Indenko I.F. Introduction and variety study of apple varieties immune to scab and tolerant to powdery mildew in the mountainous conditions of the Western Caucasus / I.F. Indenko // Subtropical and ornamental gardening. – 2012. Issue. 47. 89-94 p.

[2] Dragavtseva I.A. New approaches to zoning of fruit crops in the south of Russia using computer modeling / I.A. Dragavtseva, N.M. Zaporozhets, E.V. Lutsenko, N.E. Lutsenko // Organizational and economic mechanism of the innovation process and priority problems of scientific support for the development of the industry. – Krasnodar, 2003. 74-76 p.

[3] Program and methods for variety study of fruit, berry and nut crops / edited by E.N. Sedova and T.P. Ogoltsova. – Orel: VNIISPK Publishing House, 1999. 608 p.

[4] Program and Methodology for Breeding Fruit, Berry, and Nut Crops. – Orel: VNIISPK Publishing House. 1995. 502 p.

[5] Program of the North Caucasus Center for Breeding Fruit, Berry, Flower and Ornamental Crops and Grapes for the Period up to 2030. – Krasnodar: SKZNIISiV, 2013. 202 p.

[6] Shcheglov S.N. Application of Biometric Methods to Accelerate the Breeding Process of Fruit and Berry Crops / S.N. Shcheglov. – Krasnodar: SKZNIISiV; Kuban State University, 2005. 106 p.

[7] Methodological recommendations for the application of methods of system analysis of phenotypic variability in pear breeding / N.S. Kiseleva – Ph.D. in Biology. – Sochi, 2009. 75 p. – ISBN: 978-5-904533-02-1.

[8] Dospekhov B.A. Methodology of field experiment (With the basics of statistical processing of research results: a textbook for students of higher agricultural educational institutions in agronomic specialties / B.A. Dospekhov. // 6th ed., reprinted from the 5th ed. 1985 – Moscow: Alliance, 2011. 350 p.

© *Н.С. Киселева, 2024*

Поступила в редакцию 5.10.2024
Принята к публикации 17.10.2024

Для цитирования:

Киселева Н.С. Комплексная оценка сортов и элитных форм яблони для использования в селекции и производстве // Инновационные научные исследования. 2024. № 10-1(46). С. 4-10. URL: <https://ip-journal.ru/>